

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Toshkent, O'zbekiston

Kayumova Dilrabo Talmasovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Toshkent O'zbekiston

Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Toshkent, O'zbekiston

HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR

For citation: Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna, Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna, Hypertensive disorders in pregnancy: prevalence, maternal and perinatal outcomes, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 158-162

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8329262>

ANNOTATSIYA

Homiladorlik davridagi gipertenziv buzilishlar O'zbekistonda va butun dunyo bo'ylab, rivojlanish, tibbiy yordam ko'rsatish darajasidan qat'iy nazar, barcha davlatlarda perinatal davrda ona va bolada rivojlanadigan asoratlar hamda o'limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. **Maqsad:** homiladorlarda gipertenziv buzilishlarning turlari tarqalish darajasini, hamda homilador ayol, homila va tug'ulajak chaqaloqqa ta'sirini o'rganish. **Tekshiruv usullari va metodlari:** gipertenziv buzilishlar kuzatilgan 50 ta ≥ 27 gestatsiya muddatida bo'lgan, 18-44 yoshidagi homilador ayollarda prospektiv kogort tadqiqot o'tkazildi va gestatsion asoratlar o'rganildi. Statistik tahlil uchun o'rtacha \pm standart og'ish yoki nisbatlar, nisbiy xavf ko'rsatkichalari (OR), 95% ishonch intervali (95% CI) ishlatilgan. **Xulosalar.** Preklampsiya va eklampsiya gestatsion gipertenziya va surunkali gipertenziya bilan solishtirganda salbiy perinatal asoratlar xavfining ortishi bilan bog'liq bo'lib, o'z vaqtida skrining, doimiy antenatal parvarish, o'gir akusherlik vaziyatlari yuzaga kelganda o'z vaqtida aralashuv va yo'naltirishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: homiladorlik davridagi gipertenziv buzilishlar, perinatal asoratlar, onalar o'limi, perinatal o'lim.

Набиева Ранохон Музаффар кизи

Ташкентская медицинская академия

Ташкент, Узбекистан

Каюмова Дилрабо Талмасовна

Ташкентская медицинская академия

Ташкент, Узбекистан

Атаходжаева Фотима Абдураимовна

Ташкентская медицинская академия

Ташкент, Узбекистан

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВАХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Гипертензивные расстройства при беременности являются одной из основных причин осложнений и смертности матерей и детей в перинатальный период в Узбекистане и во всем мире независимо от уровня развития и оказания медицинской помощи. **Цель:** изучить распространенность гипертонических расстройств у беременных, а также влияние на состояние беременной, плода и новорожденного. **Методы и методы исследования:** проведено проспективное когортное исследование 50 беременных в возрасте ≥ 27 гестационного возраста, в возрасте от 18 до 44 лет, с гипертоническими расстройствами и осложнениями гестации. Для статистического анализа использовали среднее \pm стандартное отклонение или пропорции, относительные отношения рисков (OR), 95% доверительный интервал

(95% CI). **Выводы:** преэклампсия и эклампсия связаны с повышенным риском неблагоприятных перинатальных осложнений по сравнению с гестационной гипертензией и хронической гипертензией и требуют своевременного скрининга, постоянного антенатального наблюдения, своевременного вмешательства и направления в случае тяжелых акушерских ситуаций.

Ключевые слова: гипертензивные расстройства во время беременности, перинатальные осложнения, материнская смертность, перинатальная смертность.

Nabieva Ranokhon Muzaffar qizi

Tashkent Medical Academy

Tashkent, Uzbekistan

Kayumova Dilrabo Talmasovna

Tashkent Medical Academy

Tashkent, Uzbekistan

Atakhodjaeva Fotima Abduraimovna

Tashkent Medical Academy

Tashkent, Uzbekistan

HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES

ABSTRACT

Hypertensive disorders in pregnancy are one of the main causes of maternal and perinatal mortality and morbidity in Uzbekistan and around the world, regardless of the level of development and medical care. **Aim:** to study the prevalence of hypertensive disorders in pregnancy, as well as the impact on the pregnant woman, fetus and newborns. **Study materials and methods:** a prospective cohort study was conducted in 50 pregnant women aged ≥ 27 gestational age, aged 18-44, with hypertensive disorders and gestational complications. Mean \pm standard deviation or proportions, relative risk ratios (OR), 95% confidence interval (95% CI) were used for statistical analysis. **Conclusions:** preeclampsia and eclampsia are associated with an increased risk of adverse perinatal complications compared to gestational hypertension and chronic hypertension, and require timely screening, continuous antenatal care, and timely intervention and referral when critical obstetric situations occur.

Key words: hypertensive disorders in pregnancy, perinatal outcomes, maternal mortality, perinatal mortality.

Mavzuning dolzarbligi. Homiladorlik davridagi gipertenziv buzilishlar, butun dunyo bo'ylab, rivojlanish, tibbiy yordam ko'rsatish darajasidan qat'iy nazar, barcha davlatlarda perinatal davrda ona va bolada rivojlanadigan asoratlarni hamda o'limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi [6-8]. Barcha homiladorliklarning 5-10%i gipertenziv buzilishlar bilan asoratlanadi [2-4]. 2017-2019-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, tadqiqot o'tkazilgan kasalxonaga tug'ruq uchun gospitalizatsiya qilingan homilador ayollar orasida vujudga kelgan onalar o'limining 31,6% ga homiladorlik davridagi gipertenziv buzilishlar sababchi bo'lgan [7]. Boshqa tadqiqotlar esa birgina preklampsiyaning o'zi yiliga dunyo bo'ylab 500000 perinatal o'limga sabab bo'lishini aniqlagan [6]. Yuqoridagi statistik ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazilganligiga qaramasdan, ushbu mavzu aktual

hisoblanadi. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida homiladorlik davridagi gipertenziv buzilishlar tarqalishi, ona va bolada kuzatiladigan asoratlarni aniqlash hamon dolzarbdir.

Homiladorlik davridagi gipertenziv buzilishlar homiladorlikdan oldin yoki homiladorlikning 20-haftasidan so'ng ilk marotaba aniqlangan qon bosimining ko'tarilishi bilan birgalikda proteinuriya, yoki proteinuriasiz qon bosimining ortishi va poliorgan yetishmovchiliklar bilan xarakterlanadi va preklampsiya, eklampsiya, surunkali gipertenziya, surunkali gipertenziya fonida kelib chiqqan preklampsiya va eklampsiya, gestatsion gipertenziya sifatida klassifikatsiyalanadi [1].

Homiladorlik davrida arterial gipertenziyani yengil va og'ir darajalarga ajratish, prognozni baholash, olib borish, davolash va tug'dirib olish taktikalarini tanlashda muhim ahamiyatga ega (1-jadval).

1-jadval.

Homilador ayollarda AQB ko'tarilish darajasining tasnifi

Terminologiya	Sistolik AQB mm.sm.ust	Diastolik AQB mm.sm.ust
Normal AQB	< 140	< 90
Yengil AG	140-159	90-109
Og'ir AG	≥ 160	≥ 110

Og'ir arterial gipertenziyada sistolik AQB ≥ 160 mm.sm.ust. va/yoki diastolik AQB ≥ 110 mm.sm.ust. dan ko'tarilishi insult rivojlanishining yuqori xavfi bilan bog'liq.

HGB ning klinik ta'riflari quyidagicha: Surunkali gipertenziya – homiladorlik bo'lishidan avval va yoki odatda tug'ruqdan so'ng 42 kundan ko'proq saqlanib turadigan, homiladorlikning dastlabki 20 haftalik muddatida AQB ≥ 140 mm.sm.ust. ko'tarilishi bilan xarakterlanadi. Gestatsion gipertenziya esa surunkali gipertenziyadan farqli o'laroq homiladorlikning 20-haftalik muddatidan so'ng ilk marotaba qayd etiladi va sezilarli proteinuriya (< 0,3 g/l) bilan kechmaydigan AQB ning ko'tarilishidir. 25% holatlarda homiladorlikning 34 haftalik muddatigacha rivojlangan gestatsion gipertenziya preklampsiya bilan birgalikda kechadi. Homiladorlik, tug'ruq, tug'ruqdan keyingi davrni og'irlashtiradigan ko'p tizimli patologik holatlar bu preklampsiya va eklampsiya hisoblanadi.

Preklampsiya homiladorlikning 20-haftasidan so'ng vujudga keluvchi, bir yoki bir nechta a'zolarning disfunktsiyasi, va/yoki sezilarli proteinuriya bilan kechuvchi arterial gipertenziya bilan tavsiflanadi. Klinik nuqtai nazaridan, homiladorlik yakunlanishi va ayolning keyingi hayoti sifatiga ta'sir ko'rsatish bo'yicha preklampsiyani erta va kechki turlarga ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi: erta rivojlangan preklampsiya (homiladorlikning 34^o haftalik muddatiga qadar rivojlanishi); kech rivojlangan preklampsiya (> 34^o muddatdan so'ng rivojlanishi).

ACOG va ISSHP tomonidan yengil preklampsiya og'ir darajali preklampsiyaga tez o'tishiga asoslanib, preklampsiyani yengil va og'ir darajaga bo'lish tavsiya qilinmaydi. Shu bilan birga, klinik jihatdan, engil (O13) va poliorgan yetishmovchiligini ko'rsatuvchi og'ir klinik va laborator ko'rinishdagi preklampsiyani (O14) ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi (2-jadval).

Yengil va og'ir preeklampsiyaning differensial diagnostikasi

Ko'rsatkich	Engil Preeklampsiya	Og'ir preeklampsiya
AQB (4-6 soat oraliq bilan ikki marta o'lchanganda)	≥ 140/90 mm. sim. ust., ≤ 160/110 mm. sim. ust.	sAQB ≥ 160 mm. sim. ust. dAQB ≥ 110 mm. sim. ust.
Proteinuriya	≥ 0,3	≥ 0,3 yoki kuzatilmasligi mumkin
Nevrologik (serebral) simptomlar: bosh og'rig'i, ko'rishning buzilishi, ko'rish nervi diski shishi va boshq.	-	+/-
Dispeptik buzilishlar: ko'ngil aynishi, qayt qilish	-	+/-
Epigastral sohada og'riqlar	-	+/-
Oligouriya < 500 ml/kun (< 30 ml/soat)	-	+/-
O'pka shishi, sianoz	-	+/-
AIT, AsT darajasi ≥ 40 XB/l ortishi	-	+/-
Trombositopeniya < 100 000/mkl	-	+/-
Periferik qonda gemoliz	-	+/-
Kreatinin darajasi ≥ 90 mkmol/l ortishi	-	+/-
HELLP-sindromi	-	+/-

Eklampsiya boshqa turdagi buzilishlarga aloqasi bo'lmagan, odatda og'ir preeklampsiya fonida paydo bo'ladigan dastlab tonik, keyin klonik bir yoki undan ko'p talvasalar bilan kechadigan on ava bolaning hayotiga xavf soluvchi holat.

Hozirgi kunda preeklampsiyaning o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan asoratlardan biri HELLP-sindromining (og'ir koagulopatiya, jigar nekrozi va yorilishi, miya ichi gematomasi hisobiga) ham uchrash soni homilador ayollar orasida nisbatan ortib bormoqda. HELLP-sindromi quyidagi belgilarga asoslangan holda aniqlanadi: qon zardobi va siydikda erkin gemogloblin aniqlanishi (Hemolysis), AsT, AIT fermentlari darajasi ortishi (Elevated Liver Enzymes) va trombositopeniya (Low Platelets).

Maqsad. Homiladorlarda gipertenziv buzilishlarning turlari tarqalish darajasini, hamda homilador ayol, homila va tug'ulajak chaqaloqqa ta'sirini o'rganish.

Tekshiruv usullari va metodlari: Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi tug'ruq kompleksiga tug'ruq uchun hospitalizatsiya qilingan, gipertenziv buzilishlar kuzatilgan, 50 ta ≥27 gestatsiya muddatida bo'lgan, 18-44 yoshidagi homilador ayollarda prospektiv kogort tadqiqot o'tkazildi. Perinatal o'lim, homilaning o'sishdan ortda qolish sindromi, muddatdan oldingi tug'ruq, normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi, og'ir neonatal asfiksiyalar perinatal asoratlar sifatida qayd etildi. Statistik tahlil uchun o'rtacha±standart og'ish yoki nisbatlar, nisbiy xavf ko'rsatkichlari (OR), 95% ishonch intervali (95% CI) ishlatilgan.

- Preeklampsiya 20 haftalik homiladorlikdan keyin ilk marotaba vujudga kelgan kamida to'rt soat oralig'ida ikki marta AQBni o'lchanganda 140/90 mm. smb. ust. yoki undan yuqori bo'lgan proteinuriya bilan yoki proteinuriasiz eklampsiya belgilarining biron biri mavjud hollarda tashxis qo'yilgan.

Kuzatilgan homilador ayollar orasida quyidagi preeklampsiyaning klinik ko'rinishlari aniqlandi:

- Markaziy nerv tizimi tomonidan: bosh og'rig'i, fotopsiyalar, paresteziyalar.
- Yurak qon-tomir tizimi tomonidan: arterial gipertenziya, yurak yetishmovchiligi, gipovolemia.

- Siydik ajratish tizimi tomonidan: oliguriya, anuriya, proteinuriya.

- Oshqozon-ichak tizimi tomonidan: epigastral sohada og'riqlar, jig'ildon qaynashi, qayt qilish, ko'ngil aynishi.

- Qon tizimi tomonidan: trombositopeniya, gemostaz buzilishlari, gemolitik anemiya.

- Homila tomonidan: homila o'sishdan ortda qolishi, homila ichi gipoksiyasi, antenatal o'limi.

- Eklampsiya tashxisi boshqa sabablarga bog'liq bo'lmagan, faqatgina gipertenziv buzilishlargagina bog'liq bo'lgan holatda rivojlangan tutqanoqlar kuzatilganda qo'yildi.

- Gestatsion gipertenziya homiladorlikning 20 haftasidan so'ng ilk marotaba AQB ko'tarilishlari aniqlangan, sezilarli proteinuriya va eklampsiya belgilari mavjud bo'lmagan ayollarda tashxis qo'yilgan.

- Surunkali gipertenziya homiladorlikdan oldin yoki 20 haftadan oldin gipertoniya bilan og'rikan ayollarda tashxis qo'yilgan.

Tekshiruvga barcha ijtimoiy-iqtisodiy sinf vakillari, parietidan qat'iy nazar, antenatal kuzatuvda bo'gan yoki bo'lmaganligiga qaramasdan qamrab olindi. Oldingi va hozirgi homiladorliklarining batafsil tarixi, shu jumladan, oxirgi hayz, taxminiy tug'ruq sanasi, gestatsion muddati tekshiruv davomida alohida qayd etib olindi.

Barcha ayollarda tekror davolash ishlari boshlandi. Og'ir preeklampsiya va eklampsiya aniqlangan bemorlarda reanimatsion sharoitlarda Zuspan usulida magnezial terapiya amalga oshirildi. Barcha boshqa gipertenziv buzilishlar bilan homiladorlikni olib boorish taktikasi, masalan, tug'ruq induksiyasi, tug'ruq usuli va muddatini aniqlash, homila monitoringi va boshq. milliy klinik bayonnomalar hamda ichki protokollar asosida olib borildi.

Natijalar: Gipertenziv buzilishlar mavjud homilador ayollarda, gipertenziv buzilish turlari uchrash soni va vujudga kelgan perinatal asoratlar o'rganildi. Kuzatilgan homilador ayollarning sotsio-demografik xususiyatlari, ya'ni yosh (18-30 yoki 31-44), yashash sharoit (shahar yoki qishloq), homiladorlik (birinchi yoki qayta) ko'rsatkichlari deyarli teng miqdorlarda bo'lgan (3-jadval).

Kuzatilgan homilador ayollar xarakteristikasi, (abs.,%)

Ko'rsatkichlar	abs., (%)
Shahar aholisi	28 (56%)
Qishloq aholisi	22 (44%)
18-30 yosh	26 (52%)
31-44 yosh	24 (48%)
Birinchi homiladorlik	22 (44%)
Qayta homiladorlik	28 (56%)

Anemiya mavjud	29 (58%)
Antenatal kuzatuv mavjud	26 (52%)
Antenatal kuzatuv mavjud emas	24 (48%)

Homilador ayollar 4 ta kichik guruhlarga ajratildi: Preklampsiya homiladorlikning eng ko'p tarqalgan gipertenziv buzilishi (17/50, 34,0%) ekanligi kuzatildi. Undan keyingi o'rinlarni esa gestatsion gipertenziya (16/50, 32,0%), surunkali gipertenziya (14/50, 28,0%) va eklampsiya (3/50, 6,0 %) guruhi egalladi (1-rasm). Preklampsiya guruhida 23,5% homilani o'sishdan ortda qolish sindromi, 5,88% perinatal o'lim, 29,4% muddatdan oldingi tug'ruq, 11,7% normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi va 17,64% holatda og'ir darajali neonatal asfiksiya kuzatildi. Eklampsiya guruhida esa 66,67% homilaning o'sishdan ortda qolish sindromi, 33,33% muddatdan oldingi tug'ruq va 33,33% neonatal asfiksiya aniqlangan.

Perinatal o'lim holati 8% ni tashkil etdi. Kuzatilgan homilador ayollarda perinatal o'lim ko'rsatkichi eklampsiya va og'ir preklampsiya guruhlarida sezilarli darajada yuqori bo'ldi (p-qiyamati <0,0001), o'zaro guruhlar solishtirilganda esa eklampsiyada og'ir preklampsiya guruhiga nisbatan ham ko'proq (p qiyamati <0.0001).

Sistolik AQB 160 mm.sm.ust. dan, diastolik AQB 110 mm.sm.ust. dan yuqori holatlarda past AQB lariga nisbatan perinatal o'lim holati ko'proq (mos ravishda 0,0011 va 0,0003 p qiyamati).

Proteinuriya (p qiyamati <0.0001) 2+ yoki 3+ bilan ortib borayotgan ayollarda proteinuriya mavjud emas yoki 1+ proteinuriya (p-qiyamati

bilan solishtirganda perinatal o'lim nisbatan statistik jihatdan yuqori edi (p < 0.0011).

Bundan tashqari, perinatal o'lim holati tug'uvchi ayollarning yoshi, yashash sharoiti, ijtimoiy-iqtisodiy holati, tug'ruq usuli va muddatiga bog'liq emasligi aniqlandi.

Chaqaloqlarning 32 (69,6%) tasi sog'lom, muddatida tug'ilgan, 14 (30,4%) ta holatda muddatidan oldingi tug'ruq sodir bo'lgan. Jami 4 ta holatda homilani o'sishdan ortda qolish sindromi (HO'OQS) rivojlanib, mos ravishda og'ir preklampsiya va eklampsiya guruhlarida 17,64 va 33,33% larni tashkil etdi. Gestatsion gipertenziya va surunkali gipertenziya guruhlarida esa bunday holatlar qayd etilmadi.

Ona tarafdan vujudga keluvchi asoratlarga to'xtaladigan bo'lsak, tekshiruvlar davomida homilador ayollarimizda HELLP-sindromi, serebral gemorragiya hamda normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi (NJYBK) kuzatildi. Jami 2 ta holatda faqatgina og'ir preklampsiya guruhida asorat sifatida HELLP-sindromi rivojlanib, umumiy kuzatuvdagi ayollarning 11,76% da aniqlandi (4-jadval). Ularning 1 nafarida gemostatik maqsadda re-laporotomiya amaliyoti bajarilib, total gisterektomiya amalga oshirilishiga qaramasdan, poliorgan yetishmovchilik sababli o'lim holati qayd etildi.

Umumiy onalar o'limi ko'rsatkichi 2% ni tashkil qildi.

1-rasm. Homiladorlik davrida gipertenziv buzilishlar tarqalish darajasi (%).

Surunkali gipertenziya guruhida 21,42% gipertenziv krizlar vujudga keldi va faqat 14,28% muddatdan oldingi tug'ruq bilan asoratlandi. Gestatsion gipertenziya guruhida deyarli har bir homilador ayolda sezilsiz proteinuriya (sutkalik siydikda < 0,3 g/l) va yuqori qon bosimi (≥140/90 mmHg) kuzatilgan. Biroq, og'ir perinatal va ona tarafdan asoratlarni kuzatilmadi. Preklampsiya guruhida surunkali

gipertenziya guruhiga nisbatan homila o'sishdan ortda qolish sindromi (HO'OQS) (OR 3.2941 95% CI 0.4140-26.2109), muddatdan oldingi tug'ruq (OR 2.0588 95% CI 0.4689-9.0392), og'ir darajali neonatal asfiksiya (OR 2.4706 95% CI 0.2878 -21.2060), normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi (OR 1.6471 95% CI 0.3520-7.7059) xavfi yuqoriligi aniqlandi.

4-jadval.

Gipertenziv buzilish guruhlarida yuzaga kelgan asoratlarni (abs,%)

HGB turi	Uchrash soni (abs)	Uchrash foizi (%)	HELLP, abs (%)	Serebral gemorragiya, abs (%)	NJYBK, abs (%)	Muddatdan oldingi tug'ruq, abs (%)	HO'OQS, abs (%)
Gestatsion gipertenziya	16	32	-	-	-	-	-
Surunkali gipertenziya	14	28	-	-	-	2 (14,28)	-
Og'ir preklampsiya	17	34	2 (11,76)	1 (5,88)	4 (23,53)	12 (70,58)	3 (17,64)
Eklampsiya	3	6	-	1 (33,33)	1 (33,33)	2 (66,67)	1 (33,33)
Jami	50	100	2 (11,76)	2 (4,00)	5 (10,00)	14 (28,00)	4 (8,00)

Ushbu ilmiy tekshiruvda, perinatal o'lim ko'rsatkichi boshqa shu sohada o'tkazilgan tekshiruvlarga nisbatan biroz pastroq ko'rsatkichlarga ega ekanligi qayd etildi. (12.4% dan 20.4% gacha [8-10]). Homiladorlik gipertenziv buzilishlarning turlari nisbatiga keladigan bo'lsak, Sharma va bosh., (2017) [10] yoki Indu Verma va bosh., (2021) [9] bergan ma'lumotlarga qarasaq, eklampsiya uchrash sonini mos ravishda 35.7 va 27.5% berishgan. Bizda esa bor yo'g'i 6% ni tashkil etgan, balki, bunday katta farqni sotsioepidemiologik omillar yoki klinikamiz sharoitida magniy sulfat preparatini effektiv va o'z vaqtida qo'llash orqali og'ir preklampsiyani eklampsiyaga o'tish holatlarini kamaytirishimiz bilan bog'lashimiz mumkin.

Xulosalar. Preklampsiya va eklampsiya gestatsion gipertenziya va surunkali gipertenziya bilan solishtirganda salbiy perinatal asoratlari

xavfining ortishi bilan bog'liq bo'lib, o'z vaqtida skrining, doimiy antenatal parvarish, o'gir akusherlik vaziyatlari yuzaga kelganda o'z vaqtida aralashuv va yo'naltirishni talab qiladi. Ayniqsa antenatal davrda kuzatuvda bo'lmagan homilador ayollarda preeklampsiya va eklampsiya uchrash holatlari yuqoriligi aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining 137-buyrug'iga binoan antenatal davrda yashash joyidagi oilaviy poliklinikalarga 7 marotaba antenatal tashrif buyurgan, doimo yashash joyidagi ginekolog nazoratida bo'lgan ayollarda og'ir gipertenziv buzilishlar uchrash soni nisbatan kamligi aniqlandi. Albatta, bunday natijalarni tasdiqlash uchun kattaroq hajmdagi tekshiruvlar talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Макаров О.В., Ткачева О.Н., Волкова Е.В. Преэклампсия и хроническая артериальная гипертензия, Клинические аспекты. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2014
2. Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц при неотложных состояниях. Клинические рекомендации Москва, 2015 (утверждены МЗ РФ 02 октября 2015 года N 15-4/10/2-5802).
3. Рунихина Н.К. Ткачева О.Н., Ходжаева З.С. и соавт.: Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных// Акушерство и гинекология, 2013, специальный выпуск. - С. 51-54
4. Сухих Г.Т., Ткачева О.Н. (под ред). Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных. М.: Миклош; 2015. - 104 с.
5. Abalos E, Cuesta C, Carroli G, Qureshi Z, Widmer M, Vogel JP, et al. Pre-eclampsia, eclampsia and adverse maternal and perinatal outcomes: A secondary analysis of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. BJOG 2014;121 Suppl 1:14-24.
6. Dassah ET, Kusi-Mensah E, Morhe ES, Odoi AT. Maternal and perinatal outcomes among women with hypertensive disorders in pregnancy in Kumasi, Ghana. PLoS One 2019;14:e02234781.
7. Nicole D. Ford, PhD1; Shanna Cox, MSPH1; Jean Y. Ko, PhD1; Lijing Ouyang, PhD1; Lisa Romero, DrPh1; Tiffany Colarusso, MD1; Cynthia D. Ferre, MA1; Charlan D. Kroelinger, PhD1; Donald K. Hayes, MD2; Wanda D. Barfield, MD. Hypertensive Disorders in Pregnancy and Mortality at Delivery Hospitalization — United States, 2017–2019. Morbidity and Mortality Weekly Report Weekly / Vol. 71 / No. 17 April 29, 2022;586-91.
8. Mersha AG, Abegaz TM, Seid MA. Maternal and perinatal outcomes of hypertensive disorders of pregnancy in Ethiopia: Systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2019;19:458-69.
9. Indu Verma, Charvi Chugh, Dinesh Sood, R. K. Soni. Perinatal Outcome in Pregnancies Associated with Hypertension: A Prospective Cohort Study in a Rural Tertiary Care Teaching Hospital of North India. Indian Journal of Community Medicine, 2021;651-56
10. Sharma C, Gupta S, Tyagi M, Mani P, Dhingra J. Maternal and perinatal outcome in hypertensive disorders of pregnancy in a tertiary care hospital in Northern India. Obstet Gynecol Int J 2017;6:00229.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000